

Eesti viipekeele (EVK) hariduse jätkusuutliku süsteemi loomine Eestis: EVKURi soovitused 2025

Õnneli Pärn, Péter Zalán Romanek, Jari Pärigma ja Christian Rathmann

1. Sissejuhatus

Eesti viipekeel (EVK) on üks Eesti seaduslikult tunnustatud keeli ja oluline tegur keeleliste õiguste tagamiseks, kakskeelse arengu edendamiseks ja ühiskonnas võrdse osalemise võimaldamiseks. See toetab kurtide laste ja nende perede, kurtide täiskasvanute, kuuljate õppijate, kurtide laste ja täiskasvanutega töötavate kuuljate spetsialistide ning pärandviipelejade juurdepääsu haridusele, tööhõivele ja igapäevaelule kogu oma elu jooksul, omandades viipekeele esimese ja teise keelena.

EVKURi soovitused 2025 põhinevad:

- (a) EVKURi soovitustel I (2024), millega määratleti EVK hariduse professionaalseks tegevuseks kujunemine ühtses riiklikus raamistikus, ja
- (b) EVKURi uurimistulemustel (2024–2025), sealhulgas:
 - EVK grammatika visandil ja süstemaatilisel kirjanduse ülevaatel EVK uuringute kohta,
 - sotsiolingvistilisel uurimisel kurtide kogukondade kohta Eestis,
 - EVK õpetamise, õppimise ja hindamise uuringutel ja
 - EVK keeleressurssidel.

Need moodustavad tõenduspõhise aluse EVK hariduse rakendamiseks ja pikaajaliseks arenguks.

Need soovitused osana ühtsetest suunistest näitavad laiaulatuslikku riiklikku pühendumust ja rõhutavad vajadust koordineeritud, hästi kavandatud ja pikaajaliste struktuuride järele, et tagada võrdne juurdepääs EVK-le kui keelele ja keeleõppe ainele, kvaliteetsele õpetamisele ja jätkusuutlikule keele arengule kogu elu jooksul.

Seda tööd jätkatakse tihedas koostöös kurtide organisatsioonide, kutseliitude, kurte õpilasi teenindavate koolide, ülikoolide, uurimisasutuste ja riiklike partneritega, et tugevdada EVK õppimise võimalusi.

2. Strateegiline eesmärk

Luaa hästi kavandatud, ühtne, kaasav ja jätkusuutlik pädevusel põhinev EVK hariduse süsteem, mis on kooskõlas riikliku hariduspoliitika, eesti keele planeerimise ja CEFR-CV-ga.

3. Juhtimine ja koordineerimine

Tõhus rakendamine eeldab hästi määratletud sidusrühmadel põhinevat juhtimismudelit. EVKUR kavatab juhtida koordineerimist varajases faasis ja teha regulaarselt koostööd kurtide organisatsioonide, noorte esindajate, kutseliitude, koolide ja teadlastega, kutsudes töös osalema ka riikliku ja kohaliku omavalitsuse esindajaid. Riiklik juhtrühm kohtub kaks korda aastas, et tagada strateegiline järelevalve ning kooskõla riikliku poliitika ja CEFR-CV-ga ning jälgida kvaliteedijuhtimist.

Peamised tegevused hõlmavad korpuse planeerimist, õppematerjalide ja õppevahendite väljatöötamist, õppekava koostamist, õpetajate koolitust, hindamist ja digitaalset infrastruktuuri loomist koos keeleressursside haldamise kavandamisega. Etapiviisiline protsess algab väikesemahuliste pilootprojektidega, millele järgneb hindamise ja tõendite põhjal toimuv järkjärguline riiklik rakendamine. Läbipaistev ja kättesaadav tõenditel põhinev aruandlus ja kogukonnaga konsulteerimine toetavad tegevuse asjakohasust ja kestlikkust.

See protsess tugevdab riigi suutlikkust EVK-alase asjatundlikkuse, digitaalsete ressursside ja õpetajate ettevalmistamise valdkonnas, toetades pikaajalisi keele ja kaasatuse eesmärke.

4. Soovitused

1. Luua ühine keeleline ja pedagoogiline alus

EVK õpetamine tugineb praegu hajutatud materjalidele, mis toob kaasa praktika erinevusi ja õpetajate töökoormuse suurenemist, kui seda üldse esineb.

Riiklik EVK keeleinfrastruktuur hõlmab tulevikus praktilist grammatikat, korpusepõhist andmestikku ja EVK-CEFR juhiseid, lisaks õpetamis- ja õppematerjale. Ressursid avaldatakse järkjärguliselt, tagades, et õpetajad ja õppijad saavad kasutatavaid materjale varakult, kui süsteem on veel arengujärgus. Järjepidevad uuendused toetavad rakendamist, tõenditel põhinevat pedagoogikat ja kvaliteedi tagamist.

2. Luua diferentseeritud õppeteed kõigile EVK õppijatele

Viipekeeleõpe hõlmab laia valikut omandamisviise. EVK õppijate hulka kuuluvad kurdid lapsed, kes omandavad EVK-d esimese keelena, kurdid õppijad, kes omandavad EVK-d hilisemas elus, kuuljad õppijad ja pärandviipelejad. Iga rühm vajab selgelt määratletud ja sobivaid õppimis- ja lähenemisviise.

Iga profiili jaoks töötatakse välja moodulitest koosnev CEFR-ile vastav õppekava, alustades pilootmooduliga, mis sisaldab õppimiseesmärke, suhtlusülesandeid, videonäiteid ja hindamisjuhiseid. Varased bimodaalsed-kakskeelsed õppimisviisid toetavad kurte lapsi ja nende peresid. Viipekeele õppimise võimalused töötatakse välja ka täiskasvanud õppijate ja pärandviipelejate jaoks. Piloteerimine ja hindamine annavad teavet järkjärgulise õppe laiendamise kohta, tagades tõhusa ja võrdse rakendamise kogu elu jooksul.

3. EVK õpetajate koolitus ja professionaalne areng

EVK õpetajad vajavad struktureeritud ja kindlaksmääratud kvalifikatsiooni omandamise võimalusi, juhendamist ja jätkuvat professionaalset arengut, et tagada läbipaistvad ja elujõulised professionaalsemaks muutmise võimalused.

Võetakse kasutusele riiklik eesti viipekeele (EVK) õpetaja kompetentsiraamistik, 30 ECTS-i mahus EVK hariduse mikroraad ja CEFR-iga vastavusse viidud hindamine, et kehtestada ühtsed professionaalsuse standardid ja kujundada kvalifitseeritud õpetajaskond. Mikroraadi katsetatakse esialgsete rühmade peal, millele järgneb järkjärguline hariduse laiendamine struktureeritud mentorluse, professionaalsete õpikogukondade ja pidevate kvaliteedi tagamise mehhanismide toel. Järkjärguline rakendamine toetab õpetajate suutlikkuse suurendamist, professionaalsust ja tööjõu säilitamist kõikidel haridustasemetel ja piirkondades.

Keskmisses ja pikas perspektiivis tuleks välja töötada eesti viipekeele õppe bakalaureusetaseme programm. See looks jätkusuutliku riikliku raamistiku EVK õpetajate, õppekavade arendajate ja keeletespialistide ettevalmistamiseks ning annaks kindla aluse suulise ja kirjaliku tõlke õppe jaoks. Koos tagavad need meetmed stabiilse talentide voo, vastavuse rahvusvaheliste keeleõiguste raamistikega ja süsteemiülese suutlikkuse pakkuda kvaliteetseid EVK õppimise võimalusi.

4. Arendada õiglane ja läbipaistev EVK hindamine ja sertifitseerimine

Hindamispraktika on erinevates keskkondades erinev. See aga piirab õiglust, õppijate liikuvust ning läbipaistvat raamistikku välise ja sisemise hindamisprotsessi jaoks, tekitades väljakutseid nii õpetajatele kui ka õppijatele.

EVK hindamisvahendite komplekt sisaldab hindamiskriteeriume, enesehindamisvahendeid ja videopõhiseid ülesandeid, mis hõlmavad arusaamist, väljendamisoskust, suhtlust ja vahendamist. Hindamisalane koolitus ja järkjärguline sertifitseerimisprotsess, mis algab tasemelt A2 või B1, edendavad standardimist, õiglust, õppijate liikuvust ja kvaliteedi tagamist.

5. Tagada jätkusuutlik juhtimine ja pikaajalised investeeringud

Pikaajaline edu eeldab stabiilset rahastamist ja riigipoolset tähelepanu.

EVK integreeritakse riiklikku keele- ja hariduspoliitikasse. Riiklikule EVK ressursside platvormile koondatakse õppematerjalid, hindamisvahendid, uurimistulemused ja juhised õpetajatele, õppijatele, perekondadele ja kurtidega töötavatele spetsialistidele. Baltimaade ja Põhjamaade koostöö toetab innovatsiooni ja teadmiste vahetust. Iga-aastane järelevalve ja avalik aruandlus tagavad vastutuse ning skaalal põhineva hindamise.

6. Oodatavad tulemused

Rakendamine toetab:

- kurtide laste ja perekondade varajast ja võrdset juurdepääsu EVK-le;

- tõenduspõhist ja jätkusuutlikku EVK õpetajate ettevalmistamist;
- õiglast, läbipaistvat, CEFR-ile vastavat hindamist ja kvaliteedi tagamist;
- ühtseid õppimisvõimalusi erinevatele EVK õppijatele kogu elu jooksul;
- pikaajalist viipekeele planeerimist ja -poliitikat;
- EVK hariduse professionaalsuse tõstmist Eestis;
- riigi suutlikkuse tugevdamist keele planeerimise ja õpetajate tööjõu arendamise toetamisel.

See raamistik võimaldab Eestil täita oma kohustusi seoses keeleliste inimõigustega, kaasava haridusega, digitaalse innovatsiooniga ja EVK tunnustamisega täieõigusliku ja võrdse riigikeelena.